

Cuestionario de Percepción del Uso de Recursos Digitales de Aprendizaje (RDA) en una Asignatura Universitaria

Ricard Monge-Rogel¹, Guillermo Durán-González¹, Mónica Panes-Martínez¹ y Luis Gibrán Juárez-Hernández².

¹ Universidad de Las Américas, Chile

² Centro Universitaria CIFE, México

Autor de correspondencia: Ricardo Monge-Rogel, rmonge@udla.cl

Para los siguientes ítems, por favor, valore en qué medida está de acuerdo con las siguientes consignas. Considere: 1=" Totalmente en desacuerdo", 2=" En desacuerdo", 3=" Medianamente en desacuerdo", 4=" Medianamente de acuerdo", 5=" De acuerdo", 6=" Totalmente de acuerdo".

Dimensión 1. Funcionalidad y accesibilidad						
Ítem 1. Algunos de los RDA utilizados abren rápidamente desde la plataforma de la Universidad.	1	2	3	4	5	6
Ítem 2. La navegación por los RDA es fácil.	1	2	3	4	5	6
Ítem 3. La navegación por los RDA es intuitiva.	1	2	3	4	5	6
Ítem 4. Las partes de los RDA son de fácil acceso.	1	2	3	4	5	6
Ítem 5. Pude ingresar, sin problemas, mis respuestas en el RDA.	1	2	3	4	5	6
Ítem 6. La <i>interface</i> de usuario de los RDA es amigable.	1	2	3	4	5	6
Ítem 7. La funcionalidad y accesibilidad de los RDA me parecen buenas.	1	2	3	4	5	6
Dimensión 2. Diseño y estructura						
Ítem 8. El diseño gráfico de los RDA informa implícitamente al usuario cómo interactuar con él.	1	2	3	4	5	6
Ítem 9. Se distingue cada una de las partes de los RDA.	1	2	3	4	5	6
Ítem 10. Las instrucciones de los RDA me parecen claras.	1	2	3	4	5	6
Ítem 11. La ayuda en las partes de los RDA me resultó útil para realizarlo.	1	2	3	4	5	6
Ítem 12. Los RDA utilizados tenían textos breves y explicativos.	1	2	3	4	5	6
Ítem 13. El tamaño de la letra utilizado en los RDA me parece adecuado.	1	2	3	4	5	6
Ítem 14. Las imágenes o videos de los RDA me resultan útiles para la comprensión de conceptos.	1	2	3	4	5	6
Ítem 15. El color de la letra favorece mi lectura comprensiva de los contenidos.	1	2	3	4	5	6
Ítem 16. Los párrafos están encabezados por títulos representativos.	1	2	3	4	5	6

Ítem 17. Los RDA utilizados tienen actividades aplicadas a un contexto profesional.	1	2	3	4	5	6
Ítem 18. Los gráficos y tablas se encuentran correctamente organizados.	1	2	3	4	5	6
Ítem 19. Las partes de los RDA requieren de instrucciones adicionales.	1	2	3	4	5	6
Ítem 20. Los RDA tiene una contextualización profesional auténtica.	1	2	3	4	5	6

Dimensión 3. Aprendizaje de la estadística

Ítem 21. Los RDA me ayudaron a lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura.	1	2	3	4	5	6
Ítem 22. Las actividades de los RDA me motivan a aprender.	1	2	3	4	5	6
Ítem 23. Los RDA me ayudan a obtener mejores calificaciones.	1	2	3	4	5	6
Ítem 24. Los RDA me permiten comprender nuevos conceptos estadísticos.	1	2	3	4	5	6
Ítem 25. Los RDA tienen actividades que me desafiaron.	1	2	3	4	5	6
Ítem 26. Los RDA incluyen actividades aplicadas de conceptos estadísticos.	1	2	3	4	5	6
Ítem 27. Todos los conceptos estadísticos deberían tener su RDA.	1	2	3	4	5	6
Ítem 28. Las actividades de los RDA me preparan para enfrentar las evaluaciones de la asignatura.	1	2	3	4	5	6
Ítem 29. Los RDA que utilicé mejoraron mi experiencia de aprendizaje.	1	2	3	4	5	6

Dimensión 4. Aprendizaje cooperativo

Ítem 30. Realicé los RDA junto a otros compañeros y/o compañeras.	1	2	3	4	5	6
Ítem 31. Para resolver los RDA solicité ayuda a mis compañeros.	1	2	3	4	5	6
Ítem 32. Para resolver los RDA solicité ayuda a mi profesor.	1	2	3	4	5	6

Referencias

Durán-González, G., Panes-Martínez, M., Monge-Rogel, R., & Juárez-Hernández, L. G. (2023). Psychometric Properties of an Instrument to Evaluate Students' Perception of Learning Objects in Statistics. *SAGE Open*, 13(3). <https://doi.org/10.1177/21582440231193192>

Monge-Rogel, R., Durán-González, G., Panes-Martínez, M. et al. Design of an instrument to assess students' perception of learning objects in statistics. *Educ Inf Technol* 27, 9523–9539 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11011-w>.